

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS RELACIONADAS AO TRABALHO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DOI: 10.5281/zenodo.19932553

¹ Laniele Fernandes Baumer
Pós-Graduação em Ciências da Saúde
Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD,
laniele.baumer042@academico.ufgd.edu.br,
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9288997404416706>

² Roberto Dias de Oliveira
Universidade Estadual do Mato Grosso Do Sul – UEMS
roberto@uems.br,
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1525387789297755>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO

Introdução: As doenças infectocontagiosas relacionadas ao trabalho representam importante desafio para a saúde pública e para a vigilância em saúde do trabalhador. No Mato Grosso do Sul, cuja base econômica concentra-se na agropecuária, agricultura e atividades extrativas, diferentes grupos ocupacionais encontram-se expostos a riscos biológicos específicos. Entretanto, há escassez de análises regionais sistematizadas sobre esses agravos. **Objetivo:** Caracterizar o perfil das doenças infectocontagiosas relacionadas ao trabalho notificadas no estado de Mato Grosso do Sul no ano de 2024, estimando sua ocorrência, analisando fatores de risco ocupacionais associados e mapeando sua distribuição nos diferentes setores laborais. **Metodologia:** Estudo transversal, de abordagem quantitativa, com base em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação referentes a 2024. Foram incluídas notificações com indicação denexo ocupacional. As variáveis analisadas incluíram sexo, faixa etária, município, ocupação e tipo de agravo. **Resultados:** Foram analisadas 114 notificações, com predominância do sexo masculino (60,5%). Isso demonstra maior inserção masculina em atividades de risco e à potencial subnotificação entre mulheres. A maior concentração ocorreu entre 18 e 29 anos (33 casos). Dos 79 municípios, 35 registraram notificações, com destaque para Campo Grande (32 casos). Os agravos mais frequentes foram conjuntivite aguda não especificada (47), sífilis não especificada (25) e botulismo (21), seguidos por leishmaniose tegumentar (6), varicela (4), condiloma acuminado (3), febre purpúrica do Brasil (2), leptospirose (2) e demais agravos com um caso cada. A predominância de conjuntivite, sífilis e botulismo evidencia diferentes vias de exposição a agentes biológicos no ambiente laboral. **Conclusão:** Os achados evidenciam diversidade de agravos infecciosos com possível relação ocupacional e concentração em municípios com maior estrutura de vigilância. A diversidade dos agravos identificados indica múltiplas formas de exposição a agentes biológicos nos ambientes de trabalho, envolvendo diferentes setores produtivos. Necessidade de fortalecimento da vigilância e ampliação de estudos regionais.

Palavras-chave: Doenças transmissíveis; Exposição ocupacional; Vigilância em saúde do

trabalhador.